

RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

RESPONSIBILITY OF PUBLIC AGENTS AND ADMINISTRATIVE IMPROBITY

Antonia Ruthe Rodrigues da Mota¹

Flávio Aragão Ximenes²

Resumo: Este artigo propõe uma investigação sobre a responsabilização de agentes públicos e a improbidade administrativa, temas de grande relevância no contexto da administração pública brasileira. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e análise documental, visando compreender as causas, consequências e mecanismos de prevenção desses fenômenos. A Constituição Federal de 1988 – CF/88 apresenta, em seu artigo 37, caput, os princípios que guiam a atividade administrativa do Estado. Dentre eles, destaca-se o princípio da moralidade, que está diretamente relacionado ao tema da improbidade administrativa. A lei 14.230/2021 trouxe alterações significativas no que diz respeito à improbidade administrativa, com foco na responsabilização de agentes públicos por conduta negligente. Diante desse contexto, o objetivo geral deste estudo é analisar a improbidade administrativa à luz do direito brasileiro. Quanto aos objetivos específicos, possui intenção examinar a improbidade administrativa na modalidade culposa praticada antes da Lei 14.230/2021, a responsabilização de agentes públicos por conduta culposa após a nova lei, e o papel da sociedade civil na fiscalização e denúncia desses atos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que abordará a responsabilização de agentes públicos e a improbidade administrativa. Será realizada uma busca por artigos nas seguintes bases de dados: Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, Superior Tribunal de Justiça, Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Google Acadêmico, no período de 2020 a 2023, utilizando as palavras-chave: Responsabilização, Agentes Públicos e Improbidade Administrativa. O texto resultante irá apresentar as evidências sobre o objeto de estudo e os impactos decorrentes do acúmulo de conhecimento sobre o assunto.

Palavras-chave: Responsabilização, Agentes Públicos, Improbidade Administrativa.

Abstract: This article proposes an investigation into the accountability of public agents and administrative improbity, topics of great relevance in the context of Brazilian public administration. The research adopts a qualitative approach, based on bibliographic review and documentary analysis, aiming to understand the causes, consequences and prevention mechanisms of these phenomena. The Federal Constitution of 1988 – CF/88 presents, in its article 37, caput, the principles that guide the administrative activity of the State. Among them, the principle of morality stands out, which is directly related to the issue of administrative improbity. Law 14,230/2021 brought significant changes with regard to administrative improbity, focusing on holding public agents accountable for negligent conduct. Given this context, the general objective of this study is to analyze administrative improbity in light of Brazilian law. As for the specific objectives, the intention is to examine administrative improbity in the culpable modality practiced before Law 14,230/2021, the accountability of public agents for culpable conduct after the new law, and the role of civil society in monitoring and reporting these acts. This is an integrative review of the literature, which will address the accountability of public agents and administrative improbity. A search for articles will be carried out in the following databases: Digital Library of the Chamber of Deputies, Superior Court of Justice, Scientific Electronic Library Online (SCIELO) and Google Scholar, from 2020 to 2023, using the keywords: Accountability, Public Agents and Administrative Improbity. The resulting text will present evidence about the object of study and the impacts resulting from the accumulation of knowledge on the subject.

Keywords: Accountability, Public Agents, Administrative Improbity

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: rutheremota@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fax@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Este estudo tem por objetivo geral analisar o instituto jurídico da improbidade administrativa a luz do direito brasileiro. Tem por objetivos específicos examinar os atos de improbidade administrativa culposa praticada na vigência do texto anterior da Lei n.º 14.230/2021, averiguar a responsabilização de agentes públicos por conduta culpa após a Lei n.º 14/230/2021 e analisar o papel da sociedade civil na fiscalização e denúncia de atos de improbidade administrativa.

A Constituição Federal de 1988 – CF/88 traz, em seu artigo 37, caput, os princípios que norteiam a atividade administrativa estatal. Dentre eles, o princípio da moralidade, que está intimamente ligado ao tema da improbidade administrativa, dado que ambos os conceitos permeiam os valores morais abrigados no sistema jurídico vigente (Brasil, 1988).

A improbidade administrativa sofreu alterações relevantes, com a publicação da lei 14.230/2021, com foco na responsabilização de agentes públicos por conduta culpa, pois foi nesse aspecto que houve uma mudança significativa, que o legislador vedou a responsabilização por improbidade sem a presença do dolo, ou seja, afastou o ajuizamento de improbidade administrativa para agentes que praticam apenas condutas culposas (Brasil, 2021).

Um dos problemas mais comuns é que a não punição para os agentes públicos que praticam conduta culposa afeta diretamente interesses difusos a boa administração e não só isso, mas também a moralidade administrativa. Neste contexto, o objeto desse do estudo é: Como ocorre a responsabilização de agentes públicos por improbidade administrativa após a Lei 14.230/21?

A hipótese levantada é que após a Lei 14.230/21, a responsabilização de agentes públicos por conduta culposa ocorre por meio de procedimentos administrativos, sindicâncias ou processos disciplinares, nos quais são apurados os elementos de culpa e a existência de danos ao erário ou à administração pública. A lei estabelece critérios e regras específicas para a apuração e aplicação das sanções, levando em consideração princípios como o contraditório, ampla defesa e proporcionalidade (Paraná, 2021).

Nesse contexto, o estudo se se justifica por sua importância na compreensão das mudanças legislativas e seus impactos na responsabilização de agentes públicos que desempenham um papel fundamental, uma vez que a má conduta no exercício de suas funções pode minar a confiança da sociedade nas instituições estatais e comprometer o uso adequado

dos recursos públicos. Com isso, a improbidade administrativa existe como um instrumento relevante para a promoção da integridade na gestão pública.

Diante de um contexto legislativo recente, muitas questões ainda não estão totalmente esclarecidas, pretende-se com esse estudo contribuir com a divulgação do conhecimento acerca do tema.

A pesquisa sobre a responsabilização de agentes públicos por conduta após a Lei 14.230/21 é de relevância acadêmica e científica, pois permite analisar e compreender as implicações e impactos dessa legislação na atuação dos agentes públicos. Além disso, a investigação desse tema contribui para o aprimoramento do conhecimento jurídico e para a identificação de lacunas ou desafios na aplicação da lei, fornecendo subsídios para futuras reformas legislativas ou decisões judiciais.

A escolha da temática despertou interesse para elaboração desta pesquisa, especificamente por se tratar de matéria pouco abordada nas instituições de ensino, mas ser de grande relevância social. Com a alteração legislativa iniciou-se um grande debate jurídico em torno da aplicabilidade dos princípios da administração pública e as garantias constitucionais existentes a fim de preservar o bem público. Afinal, os diplomas constitucionais desde 1824 trazem votos ao combate à corrupção, e, a alteração legislativa ocorrida no ano de 2021 causou grande celeuma em torno da sua aplicabilidade e seus impactos.

Estudos sobre a responsabilização de agentes públicos e a improbidade administrativa são essenciais para fortalecer a ética na administração pública, combater a corrupção, fortalecer instituições democráticas, melhorar a eficiência administrativa, desenvolver políticas públicas, estimular a transparência, aprimorar a legislação, estabelecer práticas sustentáveis, fomentar a participação cidadã e construir a confiança institucional. Essas pesquisas desempenham um papel fundamental na promoção da integridade e eficácia na gestão pública, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar da sociedade.

2. A RESPONSABILIZAÇÃO FUNCIONAL À LUZ DO DIREITO BRASILEIRO

A responsabilização funcional no Brasil consiste em um conjunto de regras e procedimentos que têm como objetivo garantir que os servidores públicos cumpram seus deveres e obrigações ao desempenharem suas funções. Esse assunto é muito importante para o

bom funcionamento do governo, pois garante a qualidade dos serviços prestados e a proteção dos interesses da sociedade. (Martins, 2022).

Para entender melhor, é possível comparar a responsabilização funcional a um manual de conduta para os servidores públicos. Assim como um manual de conduta estabelece as regras que os funcionários de uma empresa devem seguir, a responsabilização funcional estabelece as normas que os servidores públicos devem observar.

A Constituição Federal de 1988 é uma das principais leis que regem a responsabilização funcional no Brasil. Ela estabelece princípios fundamentais que os servidores devem seguir, como a legalidade, a imparcialidade, a honestidade, a transparência e a eficiência. Esses princípios devem guiar todas as ações dos servidores públicos. (Brasil, 1988, online).

Além dos princípios constitucionais, a Lei nº 8.112/1990, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, estabelece as regras específicas relacionadas à responsabilização funcional. Essa lei prevê punições disciplinares que podem ser aplicadas em casos de descumprimento dos deveres funcionais, como advertência, suspensão, demissão e perda de cargos de confiança. (Brasil, 1990, online).

A responsabilização funcional também pode ocorrer por meio de processos administrativos disciplinares, nos quais o servidor tem o direito de se defender. Esses processos têm o objetivo de investigar irregularidades no desempenho das funções e aplicar as punições adequadas, sempre respeitando os princípios do devido processo legal e da legalidade. (Martins, 2022).

É importante destacar que a responsabilização funcional não se aplica apenas aos servidores efetivos, mas também aos ocupantes de cargos de confiança e aos agentes políticos, como ministros, secretários de estado e prefeitos. Todos aqueles que exercem funções públicas estão sujeitos às mesmas regras e obrigações, independentemente do cargo que ocupam.

Além das punições disciplinares previstas em lei, os servidores públicos também podem ser responsabilizados civil e criminalmente por condutas ilícitas no exercício de suas funções. Por exemplo, se cometerem atos de corrupção ou crimes contra a administração pública, poderão ser processados e condenados a perda do cargo, ressarcimento ao erário e até mesmo prisão.

A responsabilização funcional dos servidores públicos está diretamente relacionada à promoção da ética, da transparência e da eficiência na administração pública. Por meio dela, busca-se combater desvios de conduta, garantir a qualidade dos serviços prestados à população

e preservar o patrimônio público.

Para que a responsabilização funcional seja efetiva, é fundamental que exista um sistema de controle e fiscalização capaz de identificar e punir irregularidades. Nesse sentido, órgãos como as corregedorias, as auditorias internas e os tribunais de contas desempenham um papel importante na prevenção e combate à má gestão e à corrupção. (Martins, 2022).

Também é necessário investir na capacitação e valorização dos servidores públicos, fornecendo-lhes os recursos e condições necessárias para desempenhar suas funções adequadamente. A profissionalização do serviço público contribui para reduzir erros e aumentar a eficiência na prestação de serviços à sociedade.

Dessa forma, é possível constatar que a responsabilização funcional dos servidores públicos é um instrumento essencial para promover a legalidade, a transparência e a eficiência na administração pública brasileira. Por meio dela, busca-se garantir que os agentes públicos ajam de acordo com os princípios constitucionais e os interesses da sociedade, contribuindo para a construção de um Estado mais justo e democrático.

2.1 Administração Paralela

Além dos desafios enfrentados na administração pública oficial, outra questão que merece destaque é a presença da chamada administração paralela. Este fenômeno consiste em estruturas informais e muitas vezes ilegais que operam à margem das instituições estatais estabelecidas. A administração paralela pode surgir por diversos motivos, como a burocracia excessiva, a ineficiência dos processos governamentais e, infelizmente, a corrupção. Nestes casos, grupos ou indivíduos passam a exercer influência significativa sobre as decisões e recursos públicos, muitas vezes em benefício próprio ou de interesses privados. (Pozzo e Oliveira, 2022, Apud, Gordillo, 1997).

A existência da administração paralela representa um desafio adicional para a responsabilização funcional dos servidores públicos, uma vez que as práticas ilícitas muitas vezes ocorrem de forma dissimulada e fora do escopo dos mecanismos tradicionais de controle. Essa realidade amplia a complexidade do cenário administrativo, dificultando a detecção e punição dos responsáveis por irregularidades. Além disso, a presença da administração paralela mina a confiança da população nas instituições governamentais, comprometendo a legitimidade do Estado. (Pozzo e Oliveira, 2022).

A administração paralela representa uma grave distorção no funcionamento do Estado, caracterizando-se por estruturas informais que se desenvolvem ao lado da administração pública oficial. Estas estruturas muitas vezes surgem como resposta à ineficiência e burocracia excessiva do aparato estatal, oferecendo soluções aparentemente mais ágeis para determinadas demandas. No entanto, o problema reside no fato de que a administração paralela opera à margem das leis e dos princípios democráticos, sendo frequentemente permeada por práticas corruptas e nepotismo.

Para lidar eficazmente com a administração paralela, é necessário fortalecer os mecanismos de controle e fiscalização, garantindo maior transparência e integridade na gestão pública. Isso inclui a adoção de políticas anticorrupção mais efetivas, o fortalecimento dos órgãos de controle interno e externo, e o estabelecimento de canais seguros para denúncias de irregularidades. Além disso, é fundamental promover uma cultura de ética e compliance dentro das instituições públicas, incentivando a adoção de práticas transparentes e responsáveis em todas as esferas do governo. (Pozzo e Oliveira, 2022, Apud, Gordillo, 1997).

Uma das grandes preocupações relacionadas à administração paralela é o desvio de recursos públicos e a tomada de decisões que beneficiam interesses particulares em detrimento do bem comum. Por trás dessas estruturas informais, geralmente há grupos de poder que utilizam sua influência para obter vantagens ilícitas, minando os processos democráticos e comprometendo a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. Isso gera uma distorção no processo de tomada de decisões e perpetua desigualdades sociais, prejudicando os mais vulneráveis e minando a confiança no Estado.

Para enfrentar eficazmente a administração paralela, é necessário não apenas fortalecer os mecanismos de controle e fiscalização, mas também promover uma mudança cultural e estrutural na gestão pública. Isso envolve a implementação de políticas de transparência e integridade, o fortalecimento das instituições de combate à corrupção e a promoção de uma cultura de ética e responsabilidade no serviço público. Somente por meio de um esforço conjunto e contínuo será possível erradicar essa prática danosa e fortalecer a democracia e o Estado de Direito.

3. A IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA NO DIREITO BRASILEIRO

A improbidade administrativa é um tema de grande relevância no ordenamento jurídico brasileiro, representando um conjunto de condutas ilegais praticadas por agentes públicos que

violam os princípios da administração pública. Prevista na Lei nº 8.429/92, a improbidade administrativa visa combater atos de corrupção, desvio de recursos públicos e abuso de poder, protegendo assim o patrimônio público e a moralidade administrativa.

As condutas que configuram improbidade administrativa estão descritas de forma ampla na legislação, abrangendo desde o enriquecimento ilícito até o prejuízo ao erário e a violação dos princípios constitucionais da administração pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Tais condutas podem ser praticadas por agentes públicos em todas as esferas de governo, incluindo servidores, ocupantes de cargos políticos e até mesmo particulares que se beneficiem da prática. (Azevedo, et al. 2020).

A improbidade administrativa pode ser classificada em três tipos: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação dos princípios administrativos. O enriquecimento ilícito ocorre quando um agente público obtém vantagem patrimonial indevida em decorrência do exercício de sua função. Já o prejuízo ao erário diz respeito à causação de dano aos cofres públicos, seja por ação ou omissão do agente público. Por fim, a violação dos princípios administrativos ocorre quando o agente pratica ato que atente contra os princípios que regem a administração pública.

Para que um ato seja caracterizado como improbidade administrativa, é necessário que haja dolo, ou seja, a intenção de cometer a ilegalidade, ou pelo menos culpa, caracterizada pela negligência ou imprudência do agente público. Além disso, é preciso que haja o dano ao erário ou o enriquecimento ilícito, ou ainda que tenha ocorrido a violação dos princípios administrativos de forma clara e evidente. (Junior, 2017).

As consequências da prática de improbidade administrativa são severas, podendo acarretar desde a perda da função pública até sanções civis e penais, como o ressarcimento integral do dano causado, a suspensão dos direitos políticos, o pagamento de multa e até mesmo a proibição de contratar com o poder público. (Cintra e Spaziente, 2022).

A responsabilização por improbidade administrativa ocorre por meio de ação civil pública, que é movida pelo Ministério Público ou por qualquer cidadão. Durante o processo, são garantidos ao acusado o contraditório e a ampla defesa, assegurando assim o princípio do devido processo legal. Após a conclusão do processo, o agente público pode ser condenado ou absolvido, conforme o entendimento do juiz acerca das provas apresentadas.

É fundamental ressaltar que o combate à improbidade administrativa é uma responsabilidade de toda a sociedade, não apenas dos órgãos de controle e fiscalização. Cabe

aos cidadãos estarem atentos e denunciarem eventuais irregularidades, contribuindo assim para a promoção da ética, da transparência e da moralidade na administração pública brasileira. A efetiva punição dos culpados por atos de improbidade administrativa é essencial para fortalecer as instituições democráticas e garantir o bom funcionamento do Estado de Direito.

3.1 A Importância da Responsabilidade Civil para Agentes Públicos

No âmbito do serviço público, a responsabilidade civil desempenha um papel crucial na garantia da transparência, eficiência e integridade das instituições governamentais. Os agentes públicos, investidos de poder e autoridade em nome do Estado, estão sujeitos a uma série de deveres e obrigações, dentre os quais se destaca a responsabilidade pela reparação de danos causados no exercício de suas funções. (Matos, 2021).

A responsabilidade civil dos agentes públicos é um instrumento essencial para assegurar que o Estado responda pelos prejuízos causados a terceiros em decorrência de atos ou omissões dos seus servidores. Isso inclui desde danos materiais, como os resultantes de obras públicas mal executadas, até danos morais, decorrentes de abusos de poder ou violações de direitos fundamentais.

Para que a responsabilidade civil seja efetivamente aplicada aos agentes públicos, é necessário que haja uma estrutura legal clara e eficiente, que estabeleça os critérios para responsabilização e os procedimentos para a reparação dos danos. Além disso, é fundamental que existam mecanismos de controle e fiscalização que garantam a responsabilidade dos agentes públicos, ou seja, sua responsabilização perante a sociedade. (Matos, 2021).

No entanto, a responsabilidade civil dos agentes públicos não se limita apenas aos casos de dano causado no exercício de suas funções. Ela também abrange situações em que o agente, mesmo fora do horário de trabalho, utilize-se da sua posição para obter vantagens indevidas ou praticar atos ilícitos. Nesses casos, a responsabilidade civil serve como um instrumento de combate à corrupção e à impunidade.

É importante ressaltar que a responsabilidade civil dos agentes públicos não exclui a responsabilidade do Estado enquanto pessoa jurídica. Assim, mesmo que um agente público seja responsabilizado individualmente por um dano, o Estado continua sendo responsável solidariamente pela reparação, visto que o agente atuava em nome e no interesse do Estado.

Para além da dimensão legal, a responsabilidade civil dos agentes públicos também

possui uma dimensão ética e moral. Os servidores públicos têm o dever de agir com probidade, honestidade e respeito aos direitos dos cidadãos, e a responsabilidade civil serve como um mecanismo de garantia desses valores. (Gaspar, 2017).

Portanto, a responsabilidade civil dos agentes públicos é um elemento essencial para a construção de um Estado democrático, transparente e responsável. Ao estabelecer um sistema de accountability e garantir a reparação dos danos causados, ela contribui para fortalecer a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e para promover a justiça e a igualdade perante a lei.

3.2 Improbidade administrativa de agentes públicos no contexto da responsabilização civil

A improbidade administrativa é um tema que envolve a má conduta de agentes públicos no exercício de suas funções, caracterizada por atos que violem os princípios da administração pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. No Brasil, a responsabilização civil dos agentes públicos por improbidade administrativa é regida pela Lei nº 8.429/92, que estabelece as sanções aplicáveis e os procedimentos para sua aplicação. (Brasil, 1992, online).

As condutas que configuram improbidade administrativa podem variar desde o enriquecimento ilícito até o prejuízo ao erário, passando pela violação dos princípios administrativos. Isso pode ocorrer por meio de desvios de recursos públicos, favorecimento ilícito, nepotismo, entre outras práticas que atentam contra a moralidade e a legalidade na administração pública.

A responsabilização civil dos agentes públicos por improbidade administrativa inclui sanções como o ressarcimento integral do dano causado ao erário, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, o pagamento de multa e a proibição de contratar com o poder público. Essas sanções visam não apenas punir os responsáveis pelos atos de improbidade, mas também recuperar os recursos desviados e garantir a moralidade na administração pública. (Gaspar, 2017).

Antes da alteração legislativa para que um agente público fosse responsabilizado civilmente por improbidade administrativa, era necessário que fosse comprovado o dolo ou culpa

na prática do ato ímprobo, além do dano ao erário ou do enriquecimento ilícito. O processo de responsabilização civil ocorre por meio de ação civil pública, movida pelo Ministério Público ou por qualquer cidadão, garantindo ao acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Entretanto, após a mudança na lei de improbidade administrativa (Lei nº 14.230/2021), tendo como principal alteração do texto é a exigência de dolo (intenção) para que os agentes públicos sejam responsabilizados. Danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não podem mais ser configurados como improbidade. (Brasil, 2021).

A ação deverá comprovar a vontade livre e consciente do agente público de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função. Também não poderá ser punida a ação ou omissão decorrente de divergência na interpretação da lei. (Brasil, 2021).

Cintra e Spaziante (2022) relatam, ainda, que com essa nova modificação na legislação de improbidade administrativa algumas situações em que o dolo específico pode ser configurado, como no enriquecimento ilícito, no prejuízo ao erário e na violação dos princípios da administração pública. E concluem que a nova Lei de Improbidade Administrativa traz maior segurança jurídica ao estabelecer critérios mais claros para a configuração do dolo específico, contribuindo para uma aplicação mais efetiva da legislação e para o combate à corrupção e à má gestão pública.

A aplicação das sanções por improbidade administrativa não exclui a possibilidade de responsabilização criminal ou administrativa dos agentes públicos envolvidos. Assim, é importante ressaltar que a responsabilização civil é apenas uma das formas de punição pelos atos de improbidade, não afastando a possibilidade de outras medidas legais.

O combate à improbidade administrativa e a responsabilização civil dos agentes públicos são fundamentais para garantir a transparência, a ética e a eficiência na administração pública. A punição dos responsáveis pelos atos ímprobos contribui para fortalecer as instituições democráticas e preservar o interesse público. (Gaspar, 2017).

Em suma, a responsabilização civil dos agentes públicos por improbidade administrativa é um instrumento essencial para a promoção da ética, da transparência e da legalidade na administração pública. Ao punir os responsáveis por condutas ilícitas e garantir a reparação dos danos causados, contribui-se para a construção de um Estado mais justo, democrático e responsável perante a sociedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Primeiramente, é importante destacar que responsabilizar os agentes públicos por atos de má conduta é fundamental para garantir transparência e integridade na administração pública. A Lei de Improbidade Administrativa, apesar de ter suas críticas, desempenha um papel essencial ao punir desvios de conduta e proteger o interesse público.

No entanto, é preciso lembrar que essa responsabilização não deve se limitar apenas ao âmbito judicial. É necessário criar uma cultura de responsabilidade que inclua também a responsabilização política e social dos gestores, ou seja, cobrar pelos seus atos tanto por órgãos de controle quanto pela sociedade civil.

Além disso, a eficácia dessas medidas de responsabilização depende da atuação efetiva dos órgãos de controle interno e externo, bem como da capacidade do sistema judiciário em aplicar punições de forma justa e rápida. A demora nos processos judiciais e a impunidade em alguns casos enfraquecem a confiança da população na administração pública.

Outro ponto importante é a necessidade de aprimorar a legislação e os mecanismos de controle para lidar com novas formas de corrupção e desvio de recursos públicos. A Lei de Improbidade Administrativa, por exemplo, pode precisar de atualizações para abordar questões como nepotismo, tráfico de influência e outras práticas ilícitas que desafiam a integridade da gestão pública.

Além disso, é fundamental investir na prevenção da corrupção e da má conduta administrativa. Isso pode ser feito por meio de políticas de transparência, capacitação dos servidores, fortalecimento dos órgãos de controle e incentivo à participação da sociedade. Medidas preventivas podem reduzir significativamente a ocorrência de irregularidades e evitar prejuízos aos cofres públicos.

Por fim, é importante destacar o papel da sociedade civil no combate à corrupção e na promoção da ética na administração pública. O engajamento dos cidadãos na fiscalização das ações dos governantes e na denúncia de irregularidades é fundamental para fortalecer a democracia e garantir a responsabilização dos agentes públicos.

Resumindo, responsabilizar agentes públicos e combater a má conduta administrativa são desafios constantes para a sociedade brasileira. É necessário fortalecer os mecanismos de controle, aprimorar a legislação e promover uma cultura de integridade e transparência na gestão dos recursos públicos. Somente assim será possível construir uma administração pública mais ética, eficiente e comprometida com o interesse público.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, B. de A.; SOUZA, P. N.; CARNEIRO, G. R.; ALMEIDA NETO, H. S. C.; ARAUJO, M. M. G. V. **O impacto social da lei de improbidade administrativa**. [s.l.]: 43 Interfaces Científicas, 2020. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/direito/article/view/8885>. Acesso em: 17 de mar. 2024.

BRASIL. **LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992**. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

BRASIL. **LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990**. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

BRASIL. **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988**. Emendas Constitucionais de Revisão.

BRASIL. **LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021**. Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa.

BRASIL. **LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992**. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021).

BRASIL. **Mudanças na Lei de Improbidade Administrativa entram em vigor**. 2021. Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/820702-mudancas-na-lei-de-improbidade-administrativa-entram-em-vigor/>. Acesso em: 01 abr. 2024.

CINTRA, R. S. SPAZIANTE, A. C. **O dolo específico na nova lei de Improbidade Administrativa**. 2022. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/360052/o-dolo-especifico-na-nova-lei-de-improbidade-administrativa>. Acesso em: 25 fev. 2024.

DIAS, José de Aguiar. **Da Responsabilidade Civil** – 11 ed. revista atualizada de acordo com o código civil de 2002, e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

GASPAR, J. P. M. **Responsabilidade civil da Administração Pública**. 2017. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/responsabilidade-civil-da-administracao-publica/557110526>. Acesso em 13 de mar. 2024.

GORDILLO, A. A. **La administración paralela**. 1. ed., reimpr. Madrid: Civitas, 1997. <https://periodicos.set.edu.br/direito/article/view/8885>. Acesso em: 17 de mar. 2024.

JUNIOR, W. P. M. **Sanções por ato de improbidade administrativa**. 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/29/edicao-1/sancoes-por-ato-de-improbidade-administrativa>. Acesso em: 13 de mar. 2024.

MARTINS, R. M. **Responsabilização de agentes públicos e improbidade administrativa: uma história conturbada**. Sequência (Florianópolis), v. 43, p. e86720, 8 jul. 2022.

MATOS, F. **Responsabilidade Civil do Estado por Danos Provenientes de Obras Públicas**. 2021. disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/responsabilidade-civil-do-estado-por-danos-provevientes-de-obras-publicas/1242985407>. Acesso em: 03 de mar. 2024.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Curso de Direito Administrativo**. 29 Ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2004.

PARANÁ. **Lei N° 20656 DE 03/08/2021** - Estadual - Paraná - LegisWeb. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=418300>. Acesso em: 11 jun. 2024.

POZZA, A. OLIVEIRA, J. **Lei de Improbidade Administrativa: Reformada** - Ed. 2022. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2022. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/introito-interpretacao-e-realidade-3-responsabilizacao-de-agentes-publicos-e-improbidade-administrativa-uma-historia-conturbada/1712828040#ftn.DTR.2022.9901-n13>. Acesso em: 20 de mar. 2024.

SILVA, J. A. da. "**Curso de Direito Constitucional Positivo**." Editora Malheiros, 2018.

STJ, **MC 17.110-PE**, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 10-08-2010, m.v., DJe 20-09-2010.